

Binnengekomen boeken

- Belastingpraktijkboek voor de belegger 1986/
87
hoofdredacteuren: Prof. Dr. L. G. M. Stevens,
Drs. J. J. R. Roes, Mr. Th. J. M. Stalenhoef,
Mr. E. F. Switters
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 135,-
- Vrij beroep en fiscus
Kluwer belastingwijzers nr. 24
Mr. K. Sneep
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,90
- Hoever reikt de arm van de Fiscus?
Kluwer bedrijfswijzers nr. 9
Prof. Mr. E. Aardema, A. C. J. Straathof, Mr.
G. H. Th. van de Bult, Mr. J. J. M. Hertoghs
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50
- Automatisering in de fiscaliteit
Congresbundel Landelijk Overleg Fiscalisten,
31 oktober 1986
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50
- Advocaat en fiscus
Congresbundel, Jonge Balie Congres 1986
Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle
Prijs f 39,50
- Leids Fiscaal Jaarboek 1986, fiscale rechts-
bescherming
Mr. L. W. Sillevius en Mr. N. H. de Vries
Uitgeverij Gouds Quint B.V., Arnhem
Prijs f 37,50
- Beleggingsadviezen en buitengewoon rende-
ment
Proefschrift verdedigd op 7 november 1986,
Erasmus Universiteit te Rotterdam door R.
Th. Wijmenga
- Maatschappelijke berichtgeving
Opstellen aangeboden aan Prof. Drs. J. W.
Schoonderbeek ter gelegenheid van zijn af-
scheid als buitengewoon hoogleraar op 10 no-
vember 1986
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 85,-
- Innovatie en overheidsbeleid, duwen en trek-
ken in de industriepolitiek
Dr. J. W. A. van Dijk
Uitgever: VU Boekhandel/Uitgeverij B.V.,
Amsterdam
Prijs f 47,50
- Handboek Administratie - losbladig
onder redactie van Drs. A. W. Husman en
Prof. A. J. van 't Klooster
Samsom Uitgeverij B.V., Alphen aan den Rijn
- Brussel
Prijs f 115,-
- Regeerakkoord 1986. Tekst en uitleg
Met bijdragen van Mr. J. J. Vis, Mr. F. X. M.
Kok en Drs. P. C. Frieze
Vuga Uitgeverij B.V. te Den Haag
Prijs f 19,50
- Horeca en fiscus
Kluwer Belastingwijzers nr. 23
R. van der Paardt, R. Vos en J. Wilson
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50
- De Peterpiramide. Of Waarom staat de top
op z'n kop?
Dr. Laurence J. Peter
Uitgeverij L.J. Veen B.V. te Utrecht
Prijs f 24,90